

Cartilha de orientações fisioterapêuticas às primigestas

Fisiotherapeutic Guidelines for First-Time Pregnant Women

Brenda Caroline da Costa Aragão¹
Thaiana Bezerra Duarte²

DOI: 10.5281/zenodo.10070698

Envio: 02/11/2023
Aceite: 06/11/2023

Resumo: O fisioterapeuta é o profissional adequado para atuar nas sintomatologias gestacionais, trabalhando com medidas preventivas. Através da avaliação física, identifica-se as alterações posturais e instrui-se sobre quais exercícios realizar, a intensidade e duração, podendo-se estender até o pós-parto. Uma cartilha de orientações fisioterapêuticas é importante para as mulheres na primeira gravidez, proporcionando orientações de forma a contribuir para um maior entendimento dessa fase e promover um parto adequado para esta primigesta. **Objetivo:** Elaborar uma cartilha de orientações para descrever a importância da fisioterapia, as alterações fisiológicas que ocorrem durante a gestação e apresentar a importância do acompanhamento fisioterapêutico durante o período gestacional. **Metodologia:** Com o propósito de formulação de cartilha, foi realizada uma investigação literária dos conceitos, conteúdos e orientações pertinentes ao cuidado da primigesta. A cartilha propõe ações simples que podem ser realizadas no âmbito domiciliar com recursos de fácil execução e manuseio. **Resultados:** A cartilha recebeu o nome de “Cartilha de Orientações Fisioterapêuticas às Primigestas”. O documento possui 6 páginas elaboradas com conteúdo científico e linguagem simplificada, utilizando ilustrações e descrição de forma a facilitar a leitura e entendimento das orientações fornecidas. Foi utilizado o site *Canva* para formulação da cartilha, em uma resolução vertical e será fornecida de forma impressa e online através da publicação em revista virtual científica. Na cartilha foram explanados os exercícios e a demonstração de como devem ser executados. **Conclusão:** Essa cartilha pode ajudar a melhorar a qualidade de vida de mulheres grávidas e seus bebês, promovendo gestações saudáveis e partos mais fáceis e seguros. **Palavras-chave:** Primigestas. Parto. Fisioterapia. Obstetria. Orientações. Cartilha.

Abstract: The physiotherapist is the right professional to deal with gestational symptoms, working on preventive measures. Through physical assessment, postural alterations are identified and instructions are given on which exercises to perform, the intensity and duration, which can extend into the postpartum period. A booklet of physiotherapeutic guidelines is important for women in their first pregnancy, providing guidance in order to contribute to a greater understanding of this phase and promote a proper birth for this first-time mother. **Objective:** To create a booklet of guidelines to describe the importance of physiotherapy, the physiological changes that occur during pregnancy and to present the importance of physiotherapeutic follow-up during the gestational period. **Methodology:** In order to formulate the booklet, a literary investigation was carried out into the concepts, contents and guidelines pertinent to the care of the primigravida. The booklet proposes simple actions that can be carried out at home with easy-to-use resources. **Results:** The booklet was named "Primigravida Physiotherapeutic Guidelines Booklet". The document has 6 pages designed with scientific content and simplified language, using illustrations and descriptions to make the guidelines easier to read and understand. The Canva website was used to design the booklet, in a vertical resolution, and it will be provided in printed form and online through publication in a virtual scientific journal. The booklet explains the exercises and demonstrates how they should be carried out. **Conclusion:** This booklet can help improve the quality of life of pregnant women and their babies, promoting healthy pregnancies and easier and safer deliveries.

Keywords: Primigravidas. Childbirth. Physiotherapy. Obstetrics. Guidelines. Booklet.

¹ Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte - UNINORTE

² Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia e Fonoaudiologia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE e do Curso de Medicina da Afa Faculdade de Ciências Médicas Itacoatiara.

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP:69020-030 | (92) 3212-5000.

1. INTRODUÇÃO

A gestação surge em ocasião a um encontro do espermatozoide com o óvulo e com sua cópula, fazendo com que a mulher sofra inúmeras alterações no organismo. Essas alterações afetam tanto a nível biológico quanto a nível psíquico (Silva *et al.*, 2015).

Na gestação ocorrem principalmente os distúrbios hormonais, influenciando na divisão da massa corpórea, alterações articulares, crescimento da região pélvica e das mamas, alteração do fluxo sanguíneo e na retenção de líquidos. Mas essas alterações só acontecem para que o corpo se prepare para garantir um bom desenvolvimento do feto e para a hora do parto (Torres, 2018).

Sendo assim é de grande relevância o acompanhamento fisioterapêutico durante essa fase, principalmente fazendo parte da equipe multidisciplinar que deverá acompanhar, de modo a contribuir para o bem estar físico e emocional dessas gestantes, do bebê e de toda família, restaurando a sua funcionalidade, promovendo educação em saúde e melhorando sua qualidade de vida (Nascimento, 2021).

Durante a gravidez é frequente o aparecimento de desconfortos, dores e alterações no sistema musculoesquelético. Carvalho *et al.* (2017), apontam que no 1º trimestre de gestação, as articulações e ligamentos tornam-se frouxos e instáveis, ocasionando uma postura inadequada.; seguindo para o estágio do 2º trimestre, em que o feto precisa de mais espaço para se desenvolver e acomodar-se, o músculo reto abdominal e os ligamentos afastam-se e aumenta ainda mais a instabilidade; já no 3º trimestre ocorrem a alteração na postura e na forma de caminhar, conseqüentemente onde surgem mais desconfortos e dores na região lombar. Algumas mulheres limitam-se a execução de suas atividades diárias, devido ao peso da mama ou abdômen, extensão das articulações e força muscular (Vieira; Fleck, 2013).

O fisioterapeuta é o profissional adequado para atuar nas sintomatologias gestacionais, trabalhando com medidas preventivas. Através da avaliação física, identificando as alterações posturais e instruindo sobre quais exercícios realizar, a intensidade e duração, podendo-se estender até o pós-parto. A fisioterapia gestacional baseia-se por alongamentos musculares, exercícios de controle da respiração, relaxamento e fortalecimento dos músculos específicos e sobrecarregados na gestação, trabalhando também a musculatura do assoalho pélvico e abdominal, postura corporal, auxiliando na melhoria das lombalgias, queixa de câimbras, falta de ar e retenção de líquido, fazendo com que a gestante tenha uma melhor qualidade de vida e preparo para o parto (Nascimento, 2021).

Devido as grandes mudanças que a maternidade provoca na vida da mulher, é de suma importância o entender à vivência de ser mãe, especialmente em primigesta, pois a experiência pode estar carregada de insegurança, conflitos e inexperiência, com o seu corpo e principalmente em relação aos cuidados com o bebê (Siman; Souza; Comin, 2013).

O presente projeto tem como objetivo demonstrar a importância da fisioterapia na primeira gravidez, proporcionando orientações de forma a contribuir para um maior entendimento dessa fase e promover um parto adequado para esta primigesta.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Com o propósito de orientação, foi realizada uma investigação literária dos conceitos, conteúdos e orientações pertinentes ao cuidado da gestante de primeira viagem. A coleta de dados inicialmente foi realizada em bases de dados a fim de respaldar a formulação da cartilha, sendo elas: Scientific Electronic Library Online Scielo (SCIELO), PEDRO E PUBMED, utilizando os descritores: Primeira gestação, Gestação, Fisioterapia Obstétrica.

De forma simplificada e didática os assuntos abordados na cartilha são: Alterações fisiológicas que ocorrem durante a gravidez; A importância do acompanhamento fisioterapêutico durante o período gestacional; Exercícios que podem ser realizados durante a gestação.

A linguagem utilizada é científica baseada nas citações dos autores estudados, além de orientações de fácil entendimento com uso de ilustrações para demonstrar como deveriam ser realizados cada exercício. A cartilha chama a atenção para ações simples que podem ser realizadas no âmbito domiciliar com recursos de fácil manuseio. Com linguagem acessível, apresentação gráfica singela (fotos), a cartilha convoca à reflexão sobre os temas apresentados.

3. RESULTADOS

A cartilha recebeu o nome de “Cartilha de Orientações Fisioterapêuticas às Primigestas”. O documento possui 6 páginas elaboradas com conteúdo científico e linguagem simplificada, utilizando ilustrações e descrição de forma a facilitar a leitura e entendimento das orientações fornecidas. Foi utilizado o site *Canva* para formulação da cartilha, em uma resolução vertical e será fornecida de forma impressa e online através da publicação em revista virtual científica.

Na capa da cartilha contém o tema: “Cartilha de Orientações Fisioterapêuticas às Primigestas”, com o logo da instituição de ensino, a imagem de uma mulher grávida sentada e os nomes das principais autoras.

Figura 1 - Capa da cartilha.

A contra capa contém um breve resumo sobre as principais alterações fisiológicas que ocorrem durante o período gestacional, como alterações hormonais, cardiorrespiratórias, vascular e osteomioarticulares.

Figura 2 - Contra capa da cartilha com texto de introdução.

A terceira página inicia com um texto apontando a importância da fisioterapia durante o período gestacional com as citações dos autores e segue com os exercícios físicos que as gestantes podem realizar, no primeiro exercício é mencionado o treino respiratório, exemplificando como deve ser realizado e uma imagem para ilustrar.

Figura 3- Contém texto explicativo e imagem para ilustração de exercício.

A quarta página segue com mais um exercício respiratório, mencionando a importância, orientando a execução e com uma imagem ilustrativa para representa-lo; segue mencionando o segundo exercício a ser realizado pela gestante para o sistema cardiovascular: a caminhada, demonstrado através da imagem de uma gestante caminhando e falando sobre a importância da prática; continuando para o próximo tipo de exercício, o resistido, onde é explicado em um breve resumo sua importância, seguindo para os exercícios, orientações de execução e imagens ilustrativas.

Figura 4 – Contém texto explicativo e ilustrações de exercícios cardiorrespiratórios e treinamento resistido

A quinta página inicia mencionando a importância do quarto tipo de exercício para gestante, a hidroterapia, mencionando também a necessidade de estar devidamente orientado por um profissional especializado, nesse tópico são mencionados dois exercícios a serem realizados dentro da piscina; com orientação de execução e imagem ilustrativa para representa-

4. DISCUSSÃO

Essa cartilha fisioterapêutica baseada em estudos de diferentes autores conclui que durante muitos anos a prática de exercícios físicos para gestantes foi contraindicada devido à relação medo e tensão. Atualmente a prática de exercícios físicos é recomendada de acordo com os benefícios que traz para as gestantes. Silva e Boing (2021) dizem que o exercício físico está relacionado a desfechos positivos para a saúde da mulher e da criança que irá nascer, como o menor risco para o desenvolvimento de diabetes gestacional, hipertensão, excesso de ganho de peso gestacional, pré-eclâmpsia e sintomas de depressão. Também apontam que não há evidência, até o momento, de efeitos negativos do exercício físico de intensidade moderada em gestantes saudáveis. É recomendado que exercícios de composição corporal, cardiorrespiratório, força muscular e flexibilidade façam parte de programas para gestantes. Montenegro (2014) afirma que o treinamento de musculação vem sendo recomendado como parte do programa, sendo composto de preferência por exercícios de grandes grupos musculares de baixo impacto, com frequência entre 2 e 3 vezes por semana. A preocupação com exercícios para a região pélvica e exercícios respiratórios é importante devido às alterações posturais causadas pela gestação.

A cartilha apresentou que o foco das intervenções na saúde da mulher gestante deve ser a melhora na qualidade de vida e uma melhor autonomia no trabalho de parto. Para Surita, Nascimento e Silva (2014), a prática de exercícios físicos na gestação traz muitos benefícios, porém há contra-indicações absolutas, como: cardiopatias, incompetência istmo-cervical, gravidez gemelar (após a 30^a semana), sangramento vaginal persistente, placenta prévia, trabalho de parto prematuro, ruptura de membranas, hipertensão arterial não controlada e pré-eclâmpsia. Ministério da Saúde (2021) a intensidade do exercício deve ser leve ou moderada e quanto ao tipo, podem ser considerados: exercícios aeróbicos, de fortalecimento muscular ou alongamentos. Surita e Nascimento dizem ainda que deve ser considerado um protocolo de exercício de intensidade leve (10 minutos de alongamento, 20 minutos de treino de resistência muscular e 10 minutos de relaxamento), somado a orientação de caminhada, supervisão de um profissional e orientações nutricionais. Das atividades aeróbicas que a gestante pode realizar, pode-se mencionar a caminhada ou a hidroterapia. Entre as atividades de fortalecimento muscular há o pilates e a musculação. E para atividades de relaxamento, podem ser realizados alongamentos.

A cartilha orienta o agachamento como uma forma de exercício, podendo relacionar com a caminhada, também reforça o conceito de Nascimento e Surita (2014) que exercício

físico adequado e supervisionado pode trazer benefícios para a saúde materna sem afetar negativamente a saúde fetal. Kim e Chung (2015) apontam em seu estudo que o declínio da atividade física durante a gravidez pode resultar de mudanças físicas relacionadas à gravidez. No entanto, dado o aumento do risco de complicações físicas maternas à medida que a gravidez avança e os potenciais benefícios para a saúde da atividade física para reduzir esses riscos, as mulheres grávidas devem ser fisicamente ativas durante a gravidez. Além disso, dados os achados recentes que mostram a associação benéfica da intensidade do ritmo de caminhada com resultados de saúde (por exemplo, risco reduzido de diabetes mellitus gestacional), as mulheres grávidas devem ser encorajadas a se envolver em mais atividades de caminhada e em níveis de intensidade mais altos do que o habitual.

Outro ponto foi a postura para realizar sobre a supervisão de um profissional fisioterapeuta. Maciel (2015) em seu estudo constata que a qualidade de vida das gestantes e o equilíbrio dinâmico se mantiveram bons, as oscilações nos diferentes planos (ântero-posterior e látero-lateral) sofreram modificações de acordo com o esperado no período gestacional, mas conseguiu-se uma distribuição do peso mais simétrica entre os membros inferiores, o que facilita a marcha e pode prevenir possíveis quedas por déficit de equilíbrio e má distribuição do peso, uma vez que é natural o alargamento da base de sustentação na gestação.

Para Moura e Marsal (2015) a cinesioterapia trata-se de uma técnica fisioterapêutica eficaz, os exercícios são simples e podem ser realizados em casa de forma segura, facilitando a prevenção de lesões e mantendo sua capacidade funcional. Nesse estudo conclui-se a necessidade em realizar o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, pois o mesmo é responsável pela sustentação das vísceras e do útero gravídico durante este período, portanto esta estrutura deve estar com a capacidade tônica adequada para que se possa ter um parto saudável, evitando lesões mais graves do assoalho pélvico e facilitando assim sua recuperação no pós parto.

Coimbra et al. (2016) ressaltam a importância da realização de exercícios físicos e o acompanhamento do fisioterapeuta durante o período gestacional, sendo indicado tanto para mulheres saudáveis quanto sedentárias, essencial para preparação do parto e manutenção das condições fisiológicas e hemodinâmicas das parturientes. Os exercícios realizados no solo são tão impactantes na melhora das condições da gestante quanto os exercícios realizados na água. Bego e Shiwa (2018) apontam que as propriedades físicas da água oferecem muitas vantagens em um programa de reabilitação, como demonstrado na cartilha, o treino de marcha e os movimentos de abdução e adução das pernas, flexão e extensão do joelho na água, podem facilitar a movimentação articular, contribuir para o aumento de força e resistência muscular,

redução da sensibilidade à dor, redução de espasmos musculares, redução da força gravitacional, aumento da circulação periférica, melhora da musculatura respiratória, melhora da consciência corporal, melhora do equilíbrio e estabilidade proximal do tronco e no relaxamento muscular geral. Coimbra et al. (2016) afirmam ainda que o acompanhamento fisioterapêutico para gestante é essencial para garantir um bom preparo para o parto e minimizar as alterações por elas adquiridas nesse período.

Ao falar sobre o método Pilates, Burg (2016), diz que no período gestacional o método tem ênfase em fortalecer a musculatura abdominal e pélvica, visando preparar, alongar e relaxar as mesmas, trabalhar a concentração e consciência corporal, sempre respeitando a fase gestacional, as limitações de cada gestante através de adaptações, evitando posturas que causem dor ou desequilíbrio. Como demonstrado na cartilha, o método pilates oferece recursos não farmacológicos, apenas utilizando movimentos corporais, geralmente alternando posições, em um ambiente estável e seguro, utilizando de técnicas de respiração, controle corporal e relaxamento muscular sendo assim, é um programa de exercícios extremamente seguro e eficaz, podendo ser utilizado no período gestacional.

No entanto para todo e qualquer método há contraindicações, entre elas: anemia severa, arritmia cardíaca materna não avaliada, bronquite crônica, diabetes tipo I pouco controlada, obesidade mórbida extrema, sobrepeso extremo, histórico de estilo de vida sedentário, restrição do crescimento intrauterino na gravidez atual, hipertensão/pré eclampsia pouco controlada, limitações ortopédicas, distúrbios de epilepsia pouco controlado, doença da tireoide pouco controlada, excesso de tabagismo (NASCIMENTO et al., 2014). Para isso, é indispensável que esse método como os demais, esteja sob a supervisão e orientação de um profissional de fisioterapia para avaliação de objetivos e riscos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fisioterapia é a área que atua de forma a orientar as gestantes, especialmente as de primeira gravidez, quanto ao acompanhamento no período gravídico e no puerpério, atuando na prevenção de complicações e riscos que esta possa trazer, com condutas a serem realizadas por um profissional de fisioterapia ou condutas que a mesma possa realizar individualmente.

Este estudo ao elaborar uma cartilha educativa de forma sucinta, demonstrou orientações que a gestante pode realizar em âmbito domiciliar, utilizando recursos do dia a dia a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. J. C. **Efeitos dos recursos hidroterápicos durante o período gestacional:** revisão bibliográfica. 34 f. Dissertação (Bacharel em Fisioterapia). Faculdade de Educação e Meio Ambiente. Ariquemes, 2016.

ARAUJO, G.B. et al. **Efetividade dos programas de exercícios físicos sobre as respostas cardiorrespiratórias em mulheres no período gestacional e pós parto.** Research, Society and Development, v. 11, n. 1, p. e47311125309-e47311125309, 2022.

BURG, J. L. **Os benefícios do pilates na gestação.** 35 f. Dissertação (Bacharel em Fisioterapia). Faculdade de Educação e Meio Ambiente. Ariquemes, 2016.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. **Guia de Atividade Física para a População Brasileira.** Brasília: MS; 2021. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atividade_fisica_populacao_brasileira.pdf Acesso em: 28 ou 2023

CARVALHO, M. E. C. C; LIMA, L. C; DE LIRA TERCEIRO, Cristovam Alves; *et al.* **Lombalgia na gestação.** Revista Brasileira De Anestesiologia, v. 67, n. 3, p. 266–270, 2017.

COIMBRA, F. R et al. **Fisioterapia no suporte a parturientes.** Revista Científica da FEPI-Revista Científica Universitas. 2016.

DE-TOFFOL, J.C.; SCHNEIDER, M. S. **Fatores associados à incontinência urinária em gestantes usuárias do sistema único de saúde no município de Araranguá/SC.** 2017, 31f. Dissertação (Bacharel em Fisioterapia).

GOIS, F. L. M. et al. **O uso da bola suíça no alívio da dor no trabalho de parto:** revisão sistemática. Research, Society and Development, v. 9, n. 7, p. e50973783-e50973783, 2020. Disponível em: <http://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22479> Acesso em 20 jul 2023.

HAMILTON H.J. MARIA A.V. **Reprodução, sistema genital e ontogênese:** gestação, parto e lactação – Cap. 5. 2020. Disponível em: https://midia.atp.usp.br/plc/plc0024/impressos/plc0024_05.pdf Acesso em 21 jul 2023

KIM, Y.; CHUNG, E. **Descriptive Epidemiology of Objectively Measured Walking Among US Pregnant Women:** National Health and Nutrition Examination Survey, 2005–2006. Preventing Chronic Disease, v. 12, e217, 2015.

LEITE, R. N. O. et al. **Atuação da Fisioterapia na Gestação.** Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 12, p. 119004-119011, 2021.

LÔBO, I. DA. V.; SALES, C. M. DE. **Recursos fisioterapêuticos utilizados no tratamento coadjuvante do vaginismo.** 2021. Disponível em: <https://repositorio.faema.edu.br/handle/123456789/2971> Acesso em 23 jul 2023.

MACIEL, P. A. **Fisioterapia aquática no aprimoramento do equilíbrio de gestante.** 34 f. Dissertação (Bacharel em Fisioterapia). Universidade de Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul, 2015.

MONTENEGRO, L. P. **Musculação:** abordagens para a prescrição e recomendações para gestantes. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, edição suplementar 2, São Paulo, v. 8, n. 47, p. 494-498, 2014.

MOURA; J. F. A. de L; MARSAL, A. S. **Cinesioterapia para o fortalecimento do assoalho pélvico no período gestacional.** Visão Universitária; v. 3, p. 186-201, 2015.

NASCIMENTO, S. L.; GODOY, A. C.; SURITA, F. G.; SILVA, J. L. P. **Recomendações para a prática de exercício físico na gravidez:** uma revisão crítica da literatura Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v. 36, n. 9, p. 423-31, 2014. NOGUEIRA, L. F.; SANTOS, F. P. Benefícios do exercício físico para gestantes nos aspectos fisiológicos e funcionais. Terra e Cultura, n. 54, ano 28, 2012

NASCIMENTO, M. A. **Papel da fisioterapia no período gestacional e a visão sobre a atenção primária na rede pública de saúde.** Animaeducacao.com.br, 2021. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/14009> Acesso em: 09 abril 2023.

NUNES, G. DA S., MOREIRA, P. C. DE S. & VIAL, D. DE S. **Recursos fisioterapêuticos para o alívio da dor no trabalho de parto.** Revista FAIPE, 5(1), 90-99. 2015.

OLIVEIRA, A. C. M et al. **A importância da assistência fisioterapêutica prestada a parturiente durante o parto.** 2019. Revista Científica Da Faculdade De Educação E Meio Ambiente, 10(1), 157–167. Disponível em: <https://doi.org/10.31072/rcf.v10iedesp.756> Acesso em: 20 jul 2023.

OLIVEIRA, D. M.; TOGASHI, G. B. **Treinamento físico para a promoção da saúde e condições especiais.** Curitiba: Appris, 2017

OLIVEIRA, S. M. J .V. de et al. **Disfunções do assoalho pélvico em primíparas após parto.** Revista Electrónica trimestral de Enfermaria; [S.L.], n. 51, p. 40- 53, 2018. Disponível em: <https://revistas.um.es/eglobal/article/view/292821> Acesso em: 23 jul 2023.

PERUZZI, J.; BATISTA, P.A. **Fisioterapia nas disfunções do assoalho pélvico e na sexualidade durante o período gestacional.** Fisioterapia Brasil;, v. 19, ed. 2, p. 177-182, 2018. Disponível em: <https://repositorio.faema.edu.br/handle/123456789/2454> Acesso em: 21 jul 2023.

QUINN, R.R et al. **Treinamento da musculatura do assoalho pélvico e percepção de satisfação sexual feminina por meio da técnica Gyrokinesis:** um estudo piloto. Rev. Fac. Ciênc. Méd.; v. 21, n. 3, p. 137-40, 2019.

ROCHA, N. F. F. da; FERREIRA, J.. **A escolha da via de parto e a autonomia das mulheres no Brasil:** uma revisão integrativa. Saúde em Debate, v. 44, p. 556-568, 2020.

SANTOS, L. S. BARBOSA, S. A. C. **Intervenção Fisioterapêutica na gestação e no parto de mulheres que realizam o pré-natal em unidade básica de saúde.** 2019, 60 f. Dissertação (Bacharel em Fisioterapia). Centro Universitário Católica Salesiano Auxilium. Lins- SP, 2019. Disponível em: <http://repositorio.asc.es.edu.br/handle/123456789/1236> Acesso em: 23 jul 2023.

SILVA, L. S. et al. **Análise das mudanças fisiológicas durante a gestação:** desvendando mitos. Revista Faculdade Montes Belos; v. 8, n.1, p. 1-16, 2015.

SILVA, V. R. DA ., & BOING, A. F. **Prevalence of physical activity and associated factors among pregnant women:** a cross-sectional population-based study in southern Brazil. *Revista Brasileira De Saúde Materno Infantil*, 21(3), 925–934, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-93042021000300011> Acesso em: 28 out 2023.

SILVA, Ricardo A. B. et al. **Atuação do fisioterapeuta no período gestacional:** uma revisão integrativa de literatura. *ReonFacema*; v. 4, n. 4, p. 1330- 1338, out./dez., 2018. Disponível em: <http://www.facema.edu.br/ojs/index.php/ReOnFacema/article/view/310> Acesso em: 23 jul 2023.

SIMAS, F.B; SOUZA, L.V e; SCORSOLINI-COMIN, F. **Significados da gravidez e da maternidade:** discursos de primíparas e multíparas. *Psicol. teor. prat.*, São Paulo, v. 15, n. 2013.

SURITA, F. G.; NASCIMENTO, S. L.; SILVA, J. L. P.; **Exercício físico e gestação.** *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, Rio de Janeiro, v. 36, n. 12, p. 531-534, 2014.

TORRES, W. M. **Atuação da fisioterapia nas disfunções do assoalho pelvico em gestantes:** uma revisão narrativa. Juazeiro do Norte-CE: Centro Universitário Doutor Leão Sampaio, 2018.

VIEIRA, T. M. DA C., FLECK, C. S. **A influência do método pilates na dor Lombar crônica:** uma revisão integrativa. (2a ed.). *Disciplinarum Scientia | Saúde*, v. 14, n. 2, p. 285–292, 2013.